

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

7-СОН

ИЮЛЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-7>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054837**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Тарих фанлари

АБДУРАИМОВ Дилшод Султонович
*Гулистон давлат университети «Тарих»
кафедраси ўқитувчиси*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8195338>

УСТРУШОНА МАДАНИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ МИНТАҚА ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ РИВОЖИДА ТУТГАН АҲАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Уструшона маданий алоқаларнинг минтақа цивилизацияси ривожда тутган ўрни ҳамда Буюк Ипак йўлининг ривожланганлиги ва шу даврда Осиёдаги ва бошқа минтақаларнинг маданий алоқалари ҳам муҳим аҳамият касб этгани ва Уструшона цивилизациялари чорраҳаларида жойлашганлиги унинг цивилизациялараро диалогдаги, маданий кадриятлар алмашинувидаги, инсоний жамиятлар, халқлар ва давлатларнинг ривожланишидаги бетакрор ролини белгилаб бергани кўрсатилиб ўтилган

Калит сўзлар: Уструшона, Тараққиёт, Буюк Ипак йўли, Цивилизация, Маданият, Сиёсат, Маданий алоқалар, Ўлка, Тарих, Табиий, шарқий цивилизация, Ғарбий цивилизация, Замоनावий цивилизация.

Абдураимов Дилшод Султонович
*Гулистанский государственный университет
преподаватель кафедры истории*

ЗНАЧЕНИЕ УСТРУШСКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье роль культурных связей Уструшены в развитии региональной цивилизации и развитии Великого шелкового пути, а также в этот период приобрели значение культурные связи Азии и других регионов, а также тот факт, что Уструшена расположена на перекрестке цивилизаций уникален в межкультурном диалоге, обмене культурными ценностями, развитии человеческих обществ, народов и государств, показано, что он определил свою роль.

Ключевые слова: Уструшона, Прогресс, Великий шелковый путь, Цивилизация, Культура, Политика, Культурные связи, Страна, История, Природа, Восточная цивилизация, Западная цивилизация, Современная цивилизация.

ABDURAIMOV Dilshod Sultonovich
Gulistan State University
Teacher of the Department of History

THE IMPORTANCE OF USTRUSH CULTURAL RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL CIVILIZATION

ANNOTATION

In this article, the role of Ustrushona cultural relations in the development of the regional civilization and the development of the Great Silk Road, and during this period the cultural relations of Asia and other regions also gained importance, and the fact that Ustrushona is located at the crossroads of civilizations is unique in the inter-civilizational dialogue, the exchange of cultural values, and the development of human societies, peoples and states. It was shown that he defined his role.

Key words: Ustrushona, Progress, Great Silk Road, Civilization, Culture, Politics, Cultural Relations, Country, History, Nature, Eastern Civilization, Western Civilization, Modern Civilization.

Цивилизация антик замонлардан бери маълум бўлган тушунча бўлиб, у ерда ҳаётнинг маълум бир шакли ва тартиби сифатида варварликка қарши бўлган ва "маданият" тушунчаси билан боғлиқ бўлган мустақил атама сифатида XVIII асрларда илмий муомалага ва сўз ишлатишга киритилган. Айнан шу даврда у бутун жаҳон-тарихий жараённинг маълум бир босқичини ҳамда ақл, адолат ва қонунийлик тамойилларига асосланган фуқаролик жамияти қадриятларини ифодалаш учун кенг ижтимоий-фалсафий маънога эга бўлди (Волтер, В.Р.Мирабо, А.Фергюсон, И.Г.Гердер ва бошқалар.). Атама эволюцияси давомида унинг кўп маънолилиги, маъноли плюрализми кўзга ташланиб, ҳозирги кунгача сақланиб келмоқда.

"Цивилизация" тушунчаси кўпинча "маданият" тушунчасининг синоними сифатида талқин қилинади ва бу борада моҳият жиҳатидан унинг маъноларидан бирига мос тушади: социумнинг ёки бўлмаса бутун бир даврнинг турмуш тарзи ҳамда қадриятлари, анъаналари, рамзлари, менталлиги тизими (мас. А.Тойнби) деб тушунилади; ёхуд локал маданиятларнинг ҳолати ва ривожланишининг маълум бир босқичини, уларнинг гуллаб-яшнаши, деградацияси, иқирозга юз тутишини белгилаш учун ишлатилади.

Л.Г.Морган, Ф.Энгелс ва бошқа тадқиқотчилар асарларида цивилизация инсоният тараққиётидаги бирмунча юксакроқ босқич сифатида талқин қилинади. Башарият тарихи тараққиётини ўлчашнинг типологик бирлиги сифатида цивилизация тушунчаси алоҳида минтақа ёки суперетнос ривожланиши даражаси, даври ва хусусиятларини тавсифлаш учун. Замонавий тарихшунослик ва фалсафада цивилизация феноменини тушунишда 3та асосий тарихий шаклини ажратишади:

- 1) деҳқончилик (аграр),
- 2) индустриал (техноген),
- 3) ахборотли (постиндустриал).

"Цивилизация тарихи" китоби муаллифи, Россиялик тадқиқотчи Ю.В.Яковец цивилизациянинг тарихан бир-бирини алмаштириб турган 7та шаклини ажратади: неолитик, илк кулдорлик, антик, илк феодал, сўнгги феодал, индустриал ва постиндустриал.

Тадқиқотнинг методологияси анализ ва синтез, тадрижийлик, тарихий-қиёсий, объективлик, даврий-муаммовий ва ретроспектив таҳлил етишга асосланади. Бугунги кунда дунё фанида тарихий тадқиқотлар бўйича қўлга киритилаётган ютуқ ва янгилликлардан, айниқса, кўпчилик дунё олимлари томонидан қабул қилинган тадқиқот усуллари ва ёндашувлардан имкон қадар фойдаланишга ҳаракат қилинди.

Н.Я.Данилевский, Шпенглер, Тойнбилар ижтимоий тараққиёт муаммосига маданий-тарихий ёндашув асосларини яратишди.

Данилевский маданиятлар ёки цивилизацияларнинг умумий типологияси назариясини илгари сурди. Унинг фикрича умумий тарихи ёки бутунжаҳон тарихи индивидуал ёпиқ характерга эга ва айна пайтда ўз ички механизми бўйича ўхшаш бўлган локал цивилизацияларнинг тарихидир. “ 10та тўлақонли ўзига хос цивилизацияларни ёки жамиятнинг маданий–тарихий турларини ажратди: миср, ҳинд, хитой, эрон, яҳудий, юнон, рим, янги семит ёки арабистон, герман-роман ёки европа. Иқтисодий ва сиёсат асосларини ҳисобга олган ҳолда, Данилевский славян-рус ва герман-роман цивилизацияларини қиёслади, бунда иккита жамиятнинг дин, тарбия, маданий фаолият характерини таърифлаб берди.

Тойнби эса цивилизация деганда ўзини-ўзи идентификациялашга эришган маданият деб тушуниш кераклиги айтади. Тарихда маълум бўлган барча цивилизациялар – бу инсоний ҳамжамиятларнинг маълум турлари бўлиб, “дин, меъморчилик, рангасвир, одоб-ахлоқ, урф-одатлар, умуман маданият соҳасида ассоциацияларни туғдиради”[1], деган эди Тойнби.

Тойнби фикрича ягона инсоният тарихи ва, демак, жаҳон цивилизацияси тарихи мавжуд эмас. У ғарб, ислом, православ, ҳиндуизм, узоқ шарқ ва бошқа цивилизацияларни ажратган. Тарих бир бутунлик сифатида воқеликда фақат алоҳида цивилизацияларнинг айланмасидир, улар ҳам параллел, ҳам синхрон тарзда мавжуд бўладилар.

Даставвал Тойнби 21та цивилизацияни санаб чиққан эди, кейин эса иккиламчи даражали ва етарлича ривожланмаганларни олиб ташлаб, улар сонини 13 тагача қисқартирди. Тойнбининг ушбу концепцияси танқидга учради. Йиллар ўтиб, у цивилизациялар диалоги ва ўзаро таъсирини тан олиб, улар натижасида жаҳоний цивилизация (ёки ҳозирги терминология бўйича, глобал жамият) ташкил топиши мумкинлигини тан олган эди. Тарихий ва иқтисодий тараққиёт, ривожланиш истиқболлари ва менталлик асосларига боғлиқ ҳолда цивилизацияларнинг 4та тури ажратилади:

- табиий ҳамжамиятлар;
- шарқий цивилизация;
- ғарбий цивилизация;
- замонавий цивилизация.

Табиий ҳамжамиятлар мавжудликнинг нопрогрессив шаклига оид бўлиб, унда одамлар табиий цикл доирасида, табиат билан уйғунликда яшайдилар. Бундай халқлар тарихий вақтдан ташқарида мавжуд бўлиб, уларда ўтмиш ва келажак ҳақида тушунчалар йўқ, улар учун фақат ҳозирги вақт ҳақиқийдир. Ушбу жамиятлар ўзларининг мавжудлигининг маъносини табиат билан бирликни бузмайдиган, ўрнатилган анъаналар, урф-одатлар ва иш усулларини сақлашда кўришади.

Белгиланган тартибларнинг ўзгармаслиги кўпсонли табулар тизими томонидан сақланади. Табиий жамоалар кўчманчи ёки ярим кўчманчи ҳаёт кечиришади. Уларнинг маънавий маданияти табиат кучлари - сув, қуёш, ер, оловни илоҳийлаштириш билан боғлиқ. Табиат кучлари ва одамлар ўртасидаги воситачилар жамоа етакчилари ва кохинлар ҳисобланади. Ушбу ҳамжамиятларнинг ижтимоий ташкилотидида коллективизм ҳукмронлик қилади: одамлар жамоа, клан, уруғ, қабила бўлиб яшайдилар. Ҳозирги Марказий Осиё халқлари ўтмишдан миллий маданиятлар ва анъаналарнинг хилма-хиллигини мерос қилиб олишди. Унинг ҳудудида истиқомат қилаётган деярли 150 та этник гуруҳлар вакиллари ўзида осийча ва европача компонентларни мужассам этган бетақдор маданий мозаикани ташкил қилишади [2].

Шунинг учун глобал маданий стандартлар ва шаблонларни оммавий тарқалиши шароитларида маданий хилма-хилликни ва ўзига хос маданий анъанани сақлаб қолиш долзарб аҳамият касб этади. Бу борада қуйидаги муаммолар ўз долзарблигини йўқотмайди:

- Марказий Осиё турли хил миллий маданиятлар ва анъаналарнинг модификатори сифатида;
- Марказий Осиё тарихи, маданияти ва анъаналарида туркий ва бошқа компонентларнинг (эрон, араб, мўғул, славян ва ҳк.) мутаносиблиги;

- Буюк Ипак йўли – шарқий ва ғарбий маданиятларнинг трансформатори ва интегратори;
- Марказий Осиё тарихий-маданий меросининг бирлиги ва хилма-хиллиги;
- Марказий Осиё тарихий-маданий меросини комплекс тарзда тадқиқ қилиш ва тиклашда

интеллектуал элиталар ва илмий ҳамжамиятларнинг роли.

Марказий Осиё тарихи интенсив ва маҳсулдор цивилизациялараро ўзаро таъсир, кудратли социомаданий ва иқтисодий ўзаро чапишув мисолларига бойдир. Марказий Осиё худудидан ўтган Буюк Ипак йўли қадимги замон ва ўрта асрларда минтақадаги асосий савдо-иқтисодий томир бўлди. Минтақада пайдо бўлган давлатлар ўз ичига турли этнослар, маданиятлар ва динларни киритган симбиоз моделлари ҳисобланади. Марказий Осиёнинг буюк жаҳон цивилизациялари чорраҳаларида жойлашганлиги унинг цивилизациялараро диалогдаги, маданий қадриятлар алмашинувидаги, инсоний жамиятлар, халқлар ва давлатларнинг ривожланишидаги бетакрор ролини белгилаб беради.

Цивилизация тарихи – минтақавий, давлат, гуруҳий, индивидуал даражалардаги этномаданий алоқалар тарихидир. Бир этник заминдан бошқасига маданият элементларининг – тил, дин, урф-одатлар, хўжалик ва турмуш тарзи ва б. – ўтиши, ўзлаштирилиши турли этник маданиятлар элементларининг синтезига имкон яратган.

Буюк Ипак йўлини ўзлаштиришда суғд савдо колониялари катта рол ўйнаган. Е.В.Ртвеладзе ўзининг “Марказий Осиёнинг цивилизациялари, давлатлари, маданиятлари” номи монографиясида [3] бу масални батафсил ёритган бўлиб, Буюк Ипак йўли номини келиб чиққанлиги ҳақида ҳам маълумот келтириб, жаҳон цивилизацияси тарихида Буюк Ипак йўлининг аҳамиятини фақат ипак савдоси билан боғлаш нотўғри бўларди, деб таъкидлайди. Буюк Ипак йўлининг роли анча кенгрок ва хилма-хил бўлиб, унинг асосий функциялари қуйидагилар билан боғланган эди: мол (товар) айирбошлаш, янги технологияларни тўплаш ва тарқатиш, динларни ўтказиш (буддизм, несторианлик), ахборот билан алмашиш ва ҳк.

Ўрта Осиё учун Буюк Ипак йўли шиддатли ва самарали ривожланишнинг омили бўлиб қолди. Ўз навбатида, Ўрта Осиёнинг ҳам Буюк Ипак йўлидаги роли улкан эди: у ўзига хос ахборотни тўпловчи функциясини бажариб, кейинчалик ўша давр учун янги технологиялар Ўрта Осиёдан бошқа мамлакатларга тарқатиларди. Шунингдек Ўрта Осиёда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар бошқа мамлакатларда юксак баҳоланарди. Хулоса қилиб шуни айтиш зарурки, Уструшона худудидаги монументал санъатнинг моҳияти шундаки, Қадимги Шарқ туридаги санъатнинг мифологик реализми табиатга, аждодларга сиғиниш билан чамбарчас боғланган. У қадимги Бақтрия ва қадимги Суғд заминида сак-массагет, эллинистик меросни мустақил тарзда ўзгартирди ва монументла санъатни меъморчилик билан органик бирлашган ҳодисага айлантди. V-VIII асрларда Уструшонадаги рангасвир, ўймакорлик, ҳайкалтарошлик санъатларининг синтези мотивлар ва мавзуларнинг ўзаро бир-бирини тўлдирувчи мураккаб тизимни ташкил этган.

Бу даврдаги қурилиш ва меъморчилик услублари Марказий Осиёнинг Сосонийлар Эрони, Византия, Ҳиндистон, Хитой билан янги алоқаларини акс эттирди. Ислоннинг кириб келганидан кейин, ўтмишдаги бутпарастлик образларидан воз кечиб, геометрик, ўсимликлар ва эпитафик нақшлар меъморий безакда асосий ўринни эгаллай бошлади. Олимларнинг тадқиқотларига кўра, Ўрта Осиёда илк ўрта асрлар даврида халқаро алоқаларнинг заифлашуви, савдо-сотикнинг инкирози, жамият маданий дунёқарашининг торайиши кузатилмаган [4].

Буюк Ипак йўли фаолиятини давом эттириб, Эрон ва Византия, Кавказ ва Хитой, Шарқий Туркистон ва бошқа мамлакатлар билан савдо-маданий алоқаларни мунтазам давом эттиришга имкон берган. Ушбу алоқалар маданият ва санъат ёдгорликларида ҳам ўз аксини топган [5].

Антик давр анъаналарининг ворисийлиги қасрлар, қалъалар, шахристонлар экстерерини талқин қилишда кўриниб, уларда хом ғиштдан терилган деворларнинг ёпиқлиги, фақат ахён-ахёнда вентиляция учун ойнақлар очилганлиги, деворлар устидаги “тишлар” қатори ва бошқалар характерли бўлиб қолган.

Анъанавийлик бинолар ва иншоотларнинг типологиясида ҳам сақланган. Масалан, VII асрда Будда монастирлари (Қурғонтеппа ёнидаги Ажинатеппада), олов ибодатхоналари (Уструшонадаги Октепа), сарой ва истехкомлар (Хайрободтепа истехкоми, Бухоро арки), ирригация иншоотлари қурилиши давом этган. Албатта, антик даврнинг барча (меъморий, маънавий, бадиий ва б.) идеаллари ҳам илк феодал маданияти ва санъати томонидан ўзлаштириб олинмаган.

Ўз муддатини тугатган ва феодал жамият манфаатларига жавоб бермаган идеаллар четга ташланмай, балки янги маданият ўсиб-униб чиқиши учун замин бўлиб хизмат қилди. Биринчидан, қараб чиқиладиган даврда Мовароуннаҳрда V-VIII асрларда шаклланган фуқаролик ва мудофаа иншоотларидан фойдаланиш давом этиб, уларнинг функциялари ҳам ўзгармади (кўшқлар, карвонсаройлар, ҳаммомлар, ирригацион ва муҳандислик иншоотлари). Сиғиниш иншоотлари эса ўз меъморий шаклини ўзгартирмасдан, янги функцияларни олди. Масалан, кўплаб мусулмонлиқ саждалар ибодатхоналари мусулмон масжидларига айлантирилган эди [6].

Иккинчидан, анъаналарнинг ворисийлиги аввалги даврда маълум бўлмаган меъморий шаклларнинг яратилиши халқнинг анъанавий образлари ва қадимги маданият шакллари янги шароитларда ривожланиш асосида ривожланиши кузатилади. Шарқшунос Л.С. Бретаницкий таъкидлаганидек, "...иншоотларнинг локал типларининг шаклланишида ҳал қилувчи омиллар ... у ёки бу вилоятнинг тарихий-ижтимоий ривожланиш босқичининг хусусиятлари, қурилишдаги табиий шарт-шароитлар..., ҳамда маҳаллий, қадимдан шаклланган меъморий-бадиий анъаналарнинг кучи бўлди" [7].

Бу даврда меъморчилик ривожига асосий шартларидан бири монументал қурилишда янги материал – пишган ғиштдан фойдаланиш бўлди. Бу ҳол янги меъморий шаклларни яратишга имкон берди.

Учинчидан, исломлиқ меъморчилик анъаналарининг қўлланилиши анъанавий компонентларни ва шаклларни янги композицияларга киритилишида намоён бўлди.

Анъаналар доимо ҳаракатда ва ривожланишда мавжуд бўлади. Айрим анъаналар борки, улар ривожланиш жараёнида ижобийдан салбийга айланади ва йўқ бўлиб кетади. Бошқа анъаналар эса ривожланиш жараёнида замонавий воқелик билан шартланган янги сифатларни қабул қилади. Бу анъаналар ўтмиш ва ҳозирги давр бирлашганлигини кўрсатади.

ИКТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1996, с. 133.
2. Назаров Р., Юнусова Д., Алиева В. Взаимодействие этнического, регионального и глобального в традиционных культурах народов Центральной Азии. // Цивилизации и культуры Центральной Азии в единстве и многообразии. Материалы Международной конференции, Самарканд, 7-8 сентября 2009 г. — Самарканд-Ташкент: МИЦАИ, SMI-Asia, 2010. — 332 с. - С.309-313.
3. Ртвеладзе Э.В. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. Т., 2008. С. 207-211.
4. Воронина В.Л. К истокам строительной техники // Проблемы истории архитектуры народов СССР. /Сб. науч. трудов, № 3. - М.: ЦНИИПград, 1976. – С. 28-42
5. Мукимов Р.С. История и теория таджикского зодчества. - Душанбе: Изд. ТТУ «Конуниат», 2002. С.161-162.
6. Мамаджанова С.М. Некоторые вопросы освоения творческого наследия Уструшаны эпохи Борбада, указ. соч., с. 73-74; Ноткин И.И. Может ли минарет быть прообразом современной скульптуры? // САУ. - 1982. - Ташкент, № 6. - С. 16- 19; Он же. Старгородская среда - объект охраны и реконструкции // Вехи времен. Альманах. - Ташкент: Издат. литер. и искусства, 1989. - С. 117-129, ил.; и др.
7. Бретаницкий Л.С. Избранные труды. - М.: Советский художник, 1988. - С. 57-65.
8. Nematov, R. A., & Almanov's, Q. O. (2022). THE ROLE OF HISTORICAL SOURCES IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE TURKISH EMPIRE. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(10), 25-31.
9. Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. *Марказий Осиё тарихи ва маданияти*, 1(1), 122-125.
10. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(6), 14-23.
11. НЕЪМАТОВ, Р. (2023). ХОРАЗМ АФРИҒИЙЛАР СУЛОЛАСИ–ТУРК ХОҚОНЛИГИ СИЁСИЙ АЛОҚАЛАРИ. *Journal of Fundamental Studies*, 1(7), 16-23.
12. угли Неъматов, Р. А. (2023). ТУРК ХОҚОНЛИГИ ДАВРИДА ХОРАЗМ ВОҲАСИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ТАРИХИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (SI-1).

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz